

BANKLARDA NAQD PULSIZ OPERATSIYALARI HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH

G.I.Ismoilova

**Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti,
Buxgalteriya hisobi mutaxassisligi 2 –bosqich magistranti**

Annotatsiya

Ushbu maqolada muallif banklarda naqd pulsiz operatsiyalari hisobining mazmun - mohiyati, muammolar va takomillashtirish yo'llari xaqida fikr yuritgan.

Kalit so'zlar:

bank, buxgalteriya hisobi, naqd pulsiz operatsiyalar, hisobvaraqa, to'lov - topshiriqnomalari, tulov - talabnomalari, inkasso topshiriqnomalari, banklarning hisob - kitob cheklari, plastik kartochkalar bo'yicha hisob - kitoblar.

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar o'zlarining xo'jaliq faoliyatini yuritish jarayonida doimo birbirlari bilan aloqada bo'ladilar. Ushbu aloqalar albatta pul bilan bog'liq bo'lib pulli hisob - kitoblar erdamida amalga oshiriladi. Barcha pulli muomalalarni amalga oshirish uchun har bir korxonada banklarda o'z hisob raqamini ochishlari lozimdir. Xo'jalik yurituvchi sub'ekt tomonidan amalga oshiriladigan operatsiyalarning hisobi har bir turdagi mablag'lar va qimmatliklar bo'yicha ochiladigan korxonaning shahsiy schetida yuritiladi. Bank uchun mijozlar hisoblanadigan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning shahsiy schetlari birlamchi xujjatlar asosida dasturiy yul bilan ikki nushada tayyorlanadi. Ikkinchi nusha shahsiy schetdan ko'chirma bo'lib xizmat qiladi va mijozga berish yoki jo'natish uchun mo'ljallanadi.

Shaxsiy schetlarga yozuvlar faqat tegishli rasmiylashtirilgan hisob-kitob-pul hujjatlari asosida kiritiladi. Shaxsiy schetga quyidagi rekvizitlar yoziladi: shaxsiy schetning nomi, chiqish shaklining raqami, shaxsiy schet tartib raqami, shaxsiy schetni tuzgan bank kodi va nomi, mijoz shaxsiy hisobvaraging raqami va uning nomi, schetga xizmat kursatuvchi buxgalterning raqami, uning familiyasi, ismi, otasining ismi, ishlov berish sanasi, schetdagi so'nggi operatsiyani sanasi, kun boshidagi qoldik summasi, kun ohiridagi qoldik summasi, buxgalteriya yozuvlarining tartibi bo'yicha raqami, hujjat raqami, hisob-kitob shakli yoki operatsiya turi (toifasi), vakil bankning FA buyicha raqami, debet buyicha aylanmalap summasi, kredit buyicha aylanmalap summasi, debet buyicha aylanmaning umumiy summasi, kredit buyicha aylanmaning umumiy summasi.

Shaxsiy schetlardan kuchirmalar kompyuter yordamida tayyorlansa, ular mijozlarga berilayotganda imzolar va bank shtamlari bilan rasmiylashtirilmaydi. Kredit bo'yicha o'tkazilgan summalar yuzasidan, shaxsiy schetlardan ko'chirmalarga schet bo'yicha yozuvlar kiritishda asos bo'lgan ilovalar ko'shiladi.

Ko'chirmalarga ilova kilinadigan hujjatlarga shtamp, shuningdek hujjat shaxsiy schet buyicha utkazilgan sana kalendar shtempeli bosilishi kerak (agar bu sana hujjat yozilgan sanaga mos kelmasa). Shtamp faqat ko'chirmaning asosiy ilovasiga ko'yiladi. Asosiy ilovada qayd etilgan operatsiyalarning mundarijasi va umumiy summasini tushuntiruvchi hamda talqin etuvchi ko'shimcha hujjatlarga shtamp qo'yilmaydi.

Bankda ochilgan hisobvaraqa orqali korxonada amalga oshirilaetgan barcha naqd pulsiz hisob - kitoblar yuritiladi. O'zbekiston Respublikasi hududida naqd pulsiz hisob kitoblar "O'zbekiston Respublikasida naqd pulsiz hisob-kitoblarni amalga oshirish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan tasdiqlangan Nizom asosida olib boriladi. Ushbu Nizom Fuqorolik kodeksi, "Markaziy bank to'g'risida"gi, "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi, "O'zbekiston Respublikasi korxonalarini to'g'risida" gi Qonunlari va boshqa me'yoriy hujjatlarga muvofiq ishlab chiqilgan.

CHEKI "INVEST FINANCE BANK" ATB Andijon viloyati filialida Nizomga asosan naqd pulsiz hisob-kitoblar qonunda ko'zda tutilgan va O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan qabul qilingan quyidagi hujjatlar orqali amalga oshiriladi:

- to'lov -topshiriqnomalari;
- tulov - talabnomalari;
- inkasso topshiriqnomalari;
- banklarning hisob- kitob cheklari;
- plastik kartochkalar bo'yicha hisob - kitoblar.

To'lovchi va mablag' oluvchi o'rtasidagi hisob- kitoblar shakli shartnoma asosida belgilanadi.

To'lov-topshiriqnomasi mijoz o'z hisobvaragidan unga xizmat ko'rsatuvchi bankka ma'lum bir summani boshqa mijozning hisobvarag'iga o'tkazish to'g'risidagi topshirig'ini anglatadi. To'lov-topshiriqnomasi 0505411002 shakldagi standart blankada to'lovchi tomonidan rasmiylashtirilib bankka topshiriladi. Topshiriqnomalar bilan tovarlar, ish, hizmatlar va boshqa to'lovlar buyicha hisob-kitoblar amalga oshirilishi mumkin. Topshiriqnomaning sanasi uni bankka taqdim etilgan sana bilan bir xil bulishi kerak; ular mos kelmagan holda to'lov- topshiriqnomasi ijro uchun kabul kilinmaydi (byudjetga va byudjetdan tashkari fondlar buyicha tulovlar bundan mustasno).

Topshiriqnomalar bank tomonidan hisobvarag'da mablag'lar mavjud bo'lgandagina qabul qilinadi, agarda shartnoma va boshqa me'yoriy hujjatlarda boshqasi ko'zda tutilmagan bo'lsa.

To'lov - topshiriqnomalarning bankka topshiriladigan nushalar soni to'lovchi va mablag' oluvchilarning qaysi bankda joylashganligiga bog'liq. Agar to'lovchi va mablag' oluvchi korxonalar bir bank hizmatidan foydalanilsa, topshiriqnomalar uch nushada topshiriladi.

Korxonalaridan hujjalar qabul qilish butun kun davomida bankning mijoz bilan ishlash vaqtidan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Bunda operatsion kun davomida bank tomonidan korxonalaridan qabul qilingan hujjatlar shu kunning o'zida ijro qilinadi. Ma'sul ijrochi mijozlardan to'lov-topshirig'ini olgandan keyin to'lov-topshirig'idagi barcha rekvizitlarni to'liqligi to'liqligini va to'g'ri rasmiylashtirilganligini tekshiradi va to'lovchi korxonaning depozit bo'yicha ochilgan hisobvarag'ida hujjatda ko'rsatilgan summani to'lashga etarli pul mablag'lari borligi aniqlanadi. Agar tulov - topshirig'i to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lsa va uni to'lashga etarli mablag' bo'lsa, ma'sul ijrochi topshiriqnomadagi barcha ma'lumotlarni dasturiy yo'l bilan kompyuter orqali bankning elektron to'lovlarini amalga oshiruvchi hisoblash markaziga o'tkazadi. Ertasi kuni ertalabdan kechikmagan muddatda bank balansi chiqarilgandan keyin hujjatning birinchi nushasi bankning kundalik yig'ma jildiga tikiladi va belgilangan tartibda avval joriy arxivda saqlanadi, bir yildan keyin umumiy bank arxiviga topshiriladi. To'lov - topshiriqnomasining ikkinchi nushasi esa mijozning hisobvarag'idan ko'chirma bilan birgalikda operatsiyalar o'tkazilganligini tasdiqlovchi hujjat sifatida mijozga qaytarib beriladi. Ushbu jarayon buxgalteriya hisobida quyidagi yozuvlar bilan rasmiylashtiriladi:

Debet - To'lovchning "Talab qilguncha saqlanadigan depozit" bo'yicha ochilgan hisobvaraq nomeri

Kredit- Mablag' oluvchining "Talab qilguncha saqlanadigan depozit" bo'yicha ochilgan hisobvaraq nomeri.

Masalan, Andijon shahrida faoliyat yuritayotgan bir korxonaga Marxamat shahrida faoliyat yuritayotgan "Zamon" firmasidan xom ashe sotib oldi. Sotib olgan korxonaga mahsulotini pulini to'lash uchun to'lov - topshirig'ini rasmiylashtirib o'ziga xizmat ko'rsatadigan bankka taqdim etdi. To'lov-topshirig'i tegishli nazoratdan o'tkazilgandan keyin, pul o'tkazish bo'yicha CHEKI "INVEST FINANCE BANK" ATB Andijon viloyati filiali da quyidagi buxgalteriya yozuvi amalga oshiriladi. Har ikkala korxonaga bitta bank xizmat ko'rsatayotgan bo'lsa:

Debet - 20210 "Davlat korxonasi, tashkilot va muassasalarining talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlari"

Kredit-20208 "Hususiylashtirilgan korxonalar, ho'jalik shirkatlari va jamiyatlarning talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlari" buxgalteriya yozuvi amalga oshiriladi.

Agar, mablag'larni oluvchi korxonaga boshqa bank xizmatidan foydalaniladigan bo'lsa, u holda to'lovchi bankidan vakillik hisobvarag'i orqali o'tkaziladi va buxgalteriyada quyidagicha rasmiylashtiriladi:

Debet -20210 "Davlat korxonasi, tashkilot va muassasalarining talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlari"

Kredit - 10301 "Markaziy bankdagi vakillik hisobvarag'i"

"Bank-Mijoz" tizimidan foydalanadigan mijozlardan aloqa kanali orqali olingan elektron to'lov - topshiriqnomalari dasturiy nazoratdan o'tkaziladi, zarurat tug'ilganda qog'ozga chiqariladi va tegishli tekshiruvdan so'ng bank amaliyot kuniga qayta ishlash uchun uzatiladi. To'lovlar amalga oshirilgandan keyin mijozlardan olingan elektron topshiriqnomalar ikki nushada qog'ozga chiqariladi: bir nushasi bankning kundalik hujjatlar yig'masiga tikiladi, ikkinchi nushasi pul-hisob-kitob hujjatlarining asl

nushasi olingunga qadar taqqoslash uchun bankda qoldiriladi, taqqoslangandan so'ng belgilangan tartibda bankning alohida hujjatlar yig'ma jildiga tikiladi.

Elektron to'lovlar tizimi orqali olingan elektron to'lov- topshiriqnomalari mablag'larni oluvchi bankda ikki nushada kog'ozga chiqariladi:birinchi nushasi bankning kunlik hujjatlar yig'masiga tikiladi, ikkinchi nusha esa to'lovni (mablag'ni) oluvchining shaxsiy hisobvaragidan olingan ko'chirmaga ilova qilinadi.

Ba'zi xollarda mablag'laglarni to'lov-topshiriqnomalar bilan ko'chirish pochta va telekommunikatsiya agentligi orqali amalga oshirilishi mumkin bu holatda mijoz barcha ilova qilinishi lozim bo'lgan hujjatlarni bevosita O'zbekiston pochta va telekommunikatsiya agentligi korxonalariga o'rnatilgan tartibga asosan taqdim etadi. Hisobvarag'lardan kechiktirib bo'lmaydigan ehtiyojlar uchun mablag'larni hisobdan chiqarish xo'jalik sub'ektlarning topshiriqlariga asosan amaldagi me'yoriy xo'jjatlarda o'rnatilgan tartibda amalga oshiriladi. Topshiriqnomalarda "kechiktirib bo'lmaydigan to'lovlar hisobidan" so'zi yozilishi lozim. Banklar kechiktirib bo'lmaydigan extiyojlar uchun hisoblangan mablag'lar miqdorini to'g'ri hisoblanishini nazorat kiladilar.

Naqd pulsiz hisob - kitoblarni yana bir shakli bu to'lov - talabnomasi bo'yicha hisob- kitoblardir.

To'lov-talabnomasi bu mahsulot etkazib beruvchining (mablag'ni oluvchi) to'lovchiga belgilangan summani bank orqali to'lashi to'g'risidagi talabini o'z ichiga olgan hisob-kitob hujjatidir.

Talabnomalar quyidagi hollarda ko'yilishi mumkin, masalan: yuklab jo'natilgan tovarlar uchun, bajarilgan ishlar uchun, ko'rsatilgan xizmatlar uchun, boshqa to'lovlar uchun, amaldagi qonunchilikda, me'yoriy xujjatlar yoki shartnomada ko'zda tutilgan bo'lsa.

Talabnoma o'z ichiga kuyidagi rekvizitlarni olishi shart:

- shartnoma sanasi va raqamini, kontraktatsiya shartnomalari bo'yicha mahsulot etkazib berishda to'lov- talabnomasining mos ustuni(grafasi)da "kontraktatsiya shartnomasi" deb kursatishi lozim;

- mahsulotlarni yuklab jo'natish (berish) sanasini va tovar-transport yoki qabul qilish-topshirish hujjatlari raqamini va transport turini, tovarlarni pochta va telekommunikatsiya agentligi orqali jo'natganda esa - pochta kvitansiyalarining raqamini ko'rsatishi lozim;

- mahsulot sotib oluvchining transport vositasi bilan olib ketilganda "Kv/yuk xat №... jo'natish usuli" qatorida "Sotib oluvchining transporti bilan olib chiqib ketilgan, №... sonli ishonch xati" ko'rsatiladi hamda qonunchilikda ko'zda tutilgan boshqa rekvizitlar.

Talabnomalarga tovar-transport yoki ularni o'rnini bosadigan hujjatlar ilova qilinishi lozim, bu hujjatlarda mol etkazib beruvchi yuklangan tovarlar yoki ko'rsatilgan xizmatlarning asoslangan bahosini ko'rsatishi shart, agarda mol etkazib beruvchi va to'lovchi o'rtasidagi shartnomada boshqa tartib belgilanmagan bo'lsa.

Mahsulot etkazib beruvchi talabnomani tovar-transport yoki ularni o'rnini bosadigan xujjatlar bilan birga mahsulot yuklab jo'natilganidan (hizmat ko'rsatilganidan) keyin shartnomada belgilangan muddatdan kechiktirilmasdan inkasso uchun topshiradi. Talabnomalar tomonlar o'rtasida tuzilgan shartnomaga asosan akseptlangan va akseptlanmagan bulishi mumkin.

Akseptlangan tartibda to'lanadigan talabnomalarning birinchi nushasi to'lov uchun akseptlashni kutaetgan hisob - kitob hujjatlari kartotekasiga joylashtiriladi. Bu kartoteka bankda 1-kartoteka deb yuritiladi. Talabnomaning ikkinchi nushasi tovar-transport hujjatlari bilan birga keyingi ish kunidan kechiktirilmadan hujjatni akseptlash uchun qabul qilingan sanani belgilagan holda va to'lov to'g'risida ma'lumot sifatida to'lovchiga beriladi. To'lov-talabnomasining 1 kartotekada joylashtirilishda CHEKI "INVEST FINANCE BANK" ATB Andijon viloyati filiali da quyidagi balansdan tashqari buxgalteriya yozuvi beriladi :

Debet - 90962 "To'lov muddatini kutaetgan hisob- kitob hujjatlari"

Kredit -96319 "To'lov muddatini kutaetgan hisob - kitob hujjatlari bo'yicha kontr hisobvaraqlar"

Agar birinchi kartotekaga joylashtirilgan to'lov talabnomasi bo'yicha to'lovchi tomondan rad etish arizasi kelib tushmasa, to'lov talabnomasi akseptlash uchun berilgan uch kun muddat o'tgandan keyin to'lanadi. To'lov talabnomani to'lash CHEKI "INVEST FINANCE BANK" ATB Andijon viloyati filiali da quyidagi buxgalteriya yozuvi orqali amalga oshiriladi.

Debet- 20210 "Davlat korxonasi, tashkilot va muassasalarining talab qilib olinguncha saqlanadigan depozitlari"

Kredit -10301" Markaziy bankdagi vakillik hisobvarag'i"

Balans ichidagi hisobvaraqlar bo'yicha bajarilgan ushbu buxgalteriya yozuvlari bilan bir qatorda balansdan tashqari ko'zda tutilmagan holatlar hisobvaraqlar bo'yicha ham buxgalteriya yozuvlari bajariladi, 1 kartotekadagi to'lov talabnomasining o'zi kartotekadan olinadi va hisobdan chiqariladi. Bunda CHEKI "INVEST FINANCE BANK" ATB Andijon viloyati filiali da quyidagi buxgalteriya yozuvi amalga oshiriladi:

Debet-96319 "To'lov muddatini kutaetgan hisob- kitob hujjatlari bo'yicha kontr hisobvaraqlar"

Kredit - 90962 "To'lov muddatini kutaetgan hisob - kitob hujjatlari"

Mahsulot etkazib beruvchi bitta operatsiya buyicha talabnomalarni qayta taqdim qilish xuquqiga ega emas. Quyidagi xolatlar bundan istisno : to'lovchi bankiga dastlabki talabnoma kelib tushmaganligi haqida habar mavjud bo'lsa, agar talabnoma korxonaga yozilgan bo'lib yuk manzili o'zgartirilganda. Bunday hollarda mahsulot etkazib beruvchi dastlabki talabnomalarni to'lovchining bankidan chaqirtirib olishi shart.

Talabnomalar, mahsulot etkazib beruvchilar tomonidan ruyhat (reestr) bilan birga unga xizmat ko'rsatuvchi bankka taqdim etiladi. Bunda:

Ro'yxat - to'lov talabnomalarining barcha rekvizitlarini o'z ichiga olgan xolda ikki nushada tuziladi. Ro'yxatning birinchi nushasi korxonasi (tashkilot)ning rahbari va bosh buxgalteri tomonidan imzolaniib, korxonasi muhri bilan tasdiqlanishi lozim. Ro'yxatning birinchi nusxasi qabul qilingan sana ko'rsatilgan holda buxgalterning imzosi va unga biriktirilgan bank shtampi bilan tasdiqlanib bankda koldiriladi. Ro'yxatning ikkinchi nushasi qabul qilingan sana, buxgalterning imzosi va unga biriktirilgan bank shtampi bilan tasdiqlanib mol etkazib beruvchiga qaytariladi.

Mablag'larni oluvchi bankda elektron to'lov tizimi orqali olingan elektron talabnomalar ikki nushada kog'ozga chiqariladi: birinchi nushasi bankning kunlik

hujjatlar yig‘masiga tikiladi, ikkinchi nushasi esa to‘lovni (mablag‘ni) oluvchining shaxsiy hisobvarag‘idan olingan ko‘chirmaga ilova qilinadi.

To‘lovchining depozit hisobvarag‘ida mablag‘ bo‘lmaganda talabnomalar 2-kartotekada to‘lovni kutayotgan hujjatlar qatoriga joylashtiriladi, bu haqda mahsulot etkazib beruvchining bankiga habar beriladi va to‘lovlar schetga kelib tushgan mablag‘lar doirasida amaldagi qonunchilikda va me‘yoriy hujjatlarda o‘rnatilgan tartibda amalga oshiriladi. To‘lovchining depozit hisobvarag‘ida mablag‘ etarli bo‘lmaganda talabnomalar bo‘yicha to‘lovlar mavjud mablag‘lar doirasida qisman amalga oshiriladi. Kolgan summa esa 2-kartotekada to‘lovni kutayotgan hujjatlar qatoriga joylashtiriladi, bunda talabnomaning orqa tomonida qisman to‘langan summa yozib boriladi. Talabnoma 2-kartotekaga joylashtirilganda balansdan tashqari ko‘zda tutilmagan holatlar hisobvaraqlari bo‘yicha CHEKI “INVEST FINANCE BANK” ATB Andijon viloyati filiali da quyidagi buxgalteriya yozuvlari amalga oshiriladi:

Debet - 90963 “Muddatida to‘lanmagan hisob kitob hujjatlari”

Kredit - 96321”Muddatida to‘lanmagan hisob kitob hujjatlari bo‘yicha kontrhisobvaraqlar”.

Banklarda inkasso topshiriqnomalari bilan hisob-kitoblar quyidagi tartibda olib boriladi. Inkasso topshiriqnomasi o‘zi nima? Inkasso topshiriqnomasi - mijozning bankka to‘lovchining hisobvarag‘idan so‘zsiz tartibda mablag‘larni hisobdan chiqarish to‘g‘risidagi talabini anglatadi. Inkasso topshiriqnomalari quyidagi undiruvchilar tomonidan bankka taqdim qilinishi mumkin: o‘z vaqtida to‘lanmagan soliqlar va Davlat byudjetiga o‘tkaziladigan soliqdan tashqari to‘lovlar (penya, jarimalar)ni undirib olishda soliq idoralari, byudjetdan tashqari fondlar-o‘z vaqtida to‘lanmagan to‘lovlarni undirib olishda, agarda bu qonuniy hujjatlarda ko‘zda tutilgan bo‘lsa, bojxona organlari-o‘z vaqtida to‘lanmagan bojxona to‘lovlarini undirishda, sud organlari ularga berilgan ijro hujjatlari bo‘yicha, qonuniy hujjatlarga asosan boshqa organlar.

Inkasso topshiriqnomasi bank bo‘limiga uch nushada ilovalar bilan birga taqdim etiladi: agar mablag‘ oluvchi va to‘lovchiga bitta bankda hizmat ko‘rsatilganda: inkasso topshiriqnomasining birinchi nusha to‘lovlar amalga oshirilgandan keyin bankning kunlik hujjatlar yig‘masiga tikiladi, ikkinchi nushasi to‘lovchiga ijro hujjatlari ilovasi va shaxsiy hisobvarag‘idan olingan ko‘chirma bilan birgalikda beriladi, uchinchi nushasi to‘lovni oluvchiga shaxsiy hisobvarag‘idan olingan ko‘chirma bilan birgalikda kaytariladi. Bir shaxar ichida hisob-kitoblar kilishda inkasso topshiriqnomalari bevosita to‘lovchining bankiga taqdim kilinishi mumkin: bunda, birinchi nusha to‘lovlar amalga oshirilgandan keyin bankning kunlik hujjatlar yig‘masiga tikiladi, ikkinchi nushasi to‘lovchiga ijro hujjatlari ilovasi va shaxsiy hisobvarag‘idan olingan ko‘chirma bilan birgalikda beriladi, uchinchi nushasi to‘lovni oluvchiga shaxsiy hisobvaragidan olingan ko‘chirma bilan birgalikda qaytariladi.

Inkasso topshiriqnomalari bo‘yicha hisob kitoblarda bajariladigan buxgalteriya yozuvlari undiruvchi va to‘lovchilarga hizmat ko‘rsatuvchi banklarning joylanishiga bog‘liq. Agar ikkala tomonga ham bitta bank bo‘limi hizmat ko‘rsatsa, inkasso topshiriqnomasini to‘lash CHEKI “INVEST FINANCE BANK” ATB Andijon viloyati filiali da quyidagi buxgalteriya yozuvi orqali bajariladi:

Debet “To‘lovchi korxonaning talab qilguncha saqlanadigan depozit hisobvarag‘i”

Kredit “Undiruvchining talab qilguncha saqlanadigan depozit hisobvarag‘i”

Cheklar bilan hisob-kitoblar kilish banklarda quyidagicha amalga oshiriladi. Hisob-kitob cheki (keyingi xollarda cheklar deb nomlanuvchi) bu mijozning hizmat ko‘rsatuvchi bankka chek beruvchining hisobvarag‘idan chek qabul kiluvchining hisobvarag‘iga ma‘lum miqdordagi mablag‘larni o‘tkazib berish uchun bankning mahsus blankasida bankka bergan topshirig‘idir.

Bank chek berganda jismoniy shahsning arizasiga asosan chekning summasiga 20206-“Jismoniy shahslarning talab qilingunga qadar depozitlari” balans hisobraqamida alohida ikkilamchi hisobvarag‘ini ochadi va to‘lovlarni faqat shu hisobvarag‘dan amalga oshiradi.

Cheklar omonat qo‘yuvchi jismoniy shahslarning depozit hisobvarag‘larida saqlanayotgan mablag‘lar hisobiga yoki topshirilgan naqd pul summasiga beriladi. Chek ikki qismdan: hisob-kitob cheki va milk (koreshok) dan iborat. Ushbu milk hisob-kitob chekida ko‘rsatilgan summalarni tasdiqlash uchun belgilangan nazorat rakamlarini o‘z ichiga oladi. Chekning amal kilish muddati tijorat banklari tomonidan mustaqil ravishda belgilanadi. Agar chek amal kilish muddatida bankka taqdim qilinmagan bo‘lsa, chek summasi 29842- “Xarakatsiz depozit majburiyatlari” balans hisobvarag‘ida hisobga olinadi. Chek egasi amal kilish muddati tugaganda chek bilan bankka murojaat qilgan taqdirda, bank qarshiliksiz chek egasining pasporti asosida chekni qabul qilishi va to‘lab berishi lozim.

Foydalanilmagan hisob-kitob cheki bankka takdim kilinganda bankning xodimi: ko‘rsatilgan chekning haqiqiyligini va hujjatni ko‘rsatuvchini shahsini pasport bilan tekshirib ko‘radi, chekning yuz tomonida quyidagi mazmundagi ustxatni yozadi: “№ _____ schetga summani o‘tkazing”, hisob-kitob chekini bank bo‘limining bosh buxgalteriga beradi, pasport egasiga qaytariladi.

Chek yuqotilgan taqdirda, bank yo‘qotilgan chek bo‘yicha hisobvarag‘lardan mablag‘lar hisobdan chiqarilganda javob bermaydi.

Akkreditiv - mijozning topshirig‘iga ko‘ra shartnoma bo‘yicha uning kontragenti foydasiga berilayotgan bankning shartli pul majburiyatidir. Unga ko‘ra akkreditiv ochgan bank (Bank emitent), mahsulot etkazib beruvchiga to‘lovni bajarish yoki mol etkazib beruvchi tomonidan akkreditivda ko‘zda tutilgan hujjatlar taqdim etilganda va akkreditivning barcha shartlari bajarilganda mol etkazib beruvchining bankiga bu turdagi to‘lovlarni bajarish uchun vakolat berish majburiyatini oladi.

Akkreditiv buyicha hisob-kitoblar kilish tartibi va uning amal kilish muddati to‘lovchi va mahsulot etkazib beruvchi (mablag‘larni oluvchi) o‘rtasidagi shartnomada belgilanadi. SHartnomada quyidagilar ko‘rsatilishi lozim: bank-emitentning nomi, akkreditivning turi va uni bajarish usullari, akkreditivni ochilganligi to‘grisida mahsulot etkazib beruvchini habardor kilish usuli, akkreditivlar buyicha mablag‘larni olishi uchun mahsulot etkazib beruvchi taqdim etishi lozim bo‘lgan xujjatlarning to‘lik ro‘yxati va aniq tavsifnomasi, mahsulotlar yuklab jo‘natilgandan (ishlar bajarilgandan, xizmat kursatilgandan) keyin xujjatlarni taqdim etish muddati, ularni rasmiylashtirishga doir talablar, boshqa kerakli shartlar va xujjatlar.

Xulosa qilib aytganda, keyingi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilaetgan keng ko‘lamli islohotlar, xususan, bank moliya tizimini mustaxkamlash masalasiga qaratilaetgan yuksak darajadagi e‘tibor amalda o‘z samarasini bermoqda. Respublikamiz bank tizimining bugungi kunga kelib qat‘iy xalqaro talablarga javob beradigan eng barqaror moliya muassasalaridan biri sifatida e‘tirof etilaetganligi ham buning erkin tasdig‘idir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Navruzova K.N. Banklarda buxgalteriya hisobi va operatsion texnika-T.: TMI -2003y.
2. Navruzova K.N.,Ortiqov O.A. Banklarda hisob va to‘lov tizimiT.:TMI 2005 y.
3. Navruzova K.N. va boshqalar. Bank hisobi. Fan va texnologiyalar T.: 2006 y.
4. Navruzova K.N.,Qulliev I. YA. Markaziy bankda buxgalteriya hisobini tashkil etish asoslari T.: -IQTISOD-MOLIYA.- 2007 y.
5. «Yangi hisobotlar tizimi to‘g‘risida»gi Markaziy bankning 2006 yil 8 fevraldagi № 8 yo‘riqnomasi.